

Estudio de Salud Familiar: depresión por duelo en adulto mayor

Jeremy Hernández Saavedra¹, Nora Alicia Becerril Ramos²

¹ Instituto Mexicano del Seguro Social. OOAD. Puebla. Hospital General Regional No. 36

² Instituto Mexicano del Seguro Social. OOAD. Puebla. Unidad de Medicina Familiar No. 6

Resumen

El estudio familiar es una herramienta fundamental en la medicina familiar, ya que permite un abordaje integral del paciente desde el enfoque biopsicosocial y facilita la identificación de riesgos tanto individuales como familiares. El objetivo de este estudio fue analizar la dinámica y funcionalidad familiar en un paciente adulto mayor con depresión. Se realizó un estudio de caso familiar en una unidad de primer nivel de atención, utilizando instrumentos como el APGAR familiar, la escala de Holmes y Rahe y la escala de Yesavage. Se presenta el caso de un paciente de la séptima década de la vida con depresión tras la pérdida de ambos de sus padres en un corto periodo. Esto derivó en la pérdida de peso, malnutrición, descuido de su salud y deterioro en la relación con su familia nuclear simple, identificándose disfunción familiar leve a moderada. El estudio de familia permitió reconocer factores de riesgo y orientar intervenciones integrales para mejorar la atención del paciente y su entorno familiar.

Abstract

The family study is a fundamental tool in family medicine, as it enables a comprehensive approach to the patient from a biopsychosocial perspective and facilitates the identification of both individual and family risks. The objective of this study was to analyze family dynamics and functionality in an elderly patient with depression. A family case study was conducted at a primary care unit, utilizing instruments such as the Family APGAR, the Holmes and Rahe scale, and the Yesavage scale. This report presents the case of a patient in his seventh decade of life who developed depression following the loss of both parents within a short period leading to weight loss, malnutrition, neglect of health, and a deterioration in the relationships with his simple nuclear family, identifying mild-to-moderate family dysfunction. The family study allowed for the recognition of risk factors and guided comprehensive interventions to improve the care of the patient and his family environment.

Palabras Clave: Estudio, Familia, Adulto mayor, Depresión

Keywords: Study, Family, Older adult, Depression

1. INTRODUCCIÓN

En Medicina familiar, la familia es considerada una unidad de atención, en la cual los problemas de salud de cada uno de sus integrantes se desarrollan de manera interrelacionada y pueden influir en el bienestar del resto. Por ello, el estudio de salud familiar constituye una herramienta fundamental para conocer la situación de la familia desde un enfoque biopsicosocial, permitiendo evaluar las patologías dentro de su contexto biológico, psicológico y social, así como su interacción con el entorno.

En el primer nivel de atención se atiende de manera regular a la población adulta mayor que enfrenta cambios en su dinámica familiar, propios del proceso de envejecimiento, así como experiencias de duelo por la pérdida de personas significativas. Estas situaciones pueden favorecer la aparición de depresión, lo cual repercute en la calidad de vida, funcionalidad y autocuidado del paciente, y puede contribuir al desarrollo de disfunción familiar.

1.1 Motivo de Consulta y justificación del estudio familiar

Masculino de 62 años que acude a consulta de primer nivel acompañado por su esposa e hijo menor, quienes refieren que desde aproximadamente un año ha presentado disminución en la ingesta alimentaria, con pérdida de peso mayor a 10 kg, fatiga y debilidad muscular generalizada y desinterés por el autocuidado. Durante la consulta, el paciente se muestra poco cooperativo, refiere aversión a la comida, somnolencia diurna persistente, ansiedad y aislamiento social. Cuenta con antecedente de tabaquismo previo.

El estado nutricional deficiente en el adulto mayor representa un problema de salud de alta relevancia en el primer nivel de atención, ya que la pérdida de peso involuntaria se asocia con deterioro funcional, mayor demanda de servicios de salud, incremento en hospitalizaciones y mayor riesgo de mortalidad. Durante el envejecimiento, la desnutrición tiene una etiología multifactorial, en la que intervienen factores sociales, fisiológicos, patológicos y psicológicos. Entre estos últimos, los trastornos de ansiedad y depresión son altamente prevalentes y se relacionan directamente con la disminución del apetito, pérdida de peso y deterioro funcional. Ante los antecedentes del paciente y la repercusión en su estado de salud y dinámica familiar, se realiza el estudio de familia con el objetivo de identificar factores de riesgo biopsicosociales y orientar un abordaje integral y multidisciplinario que favorezca su calidad de vida y funcionalidad.

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio de salud familiar descriptivo en el primer nivel de atención con una duración aproximada de 5 meses. El estudio se llevó a cabo en un paciente masculino de 62 años y su familia nuclear simple de 5 integrantes, quienes acudieron de manera periódica a consulta para valoración integral de la dinámica familiar. Para la obtención de información se utilizaron instrumentos propios del estudio de salud familiar, entre ellos el genograma estructural y sociodinámico, el APGAR familiar, la escala de Holmes y Rahe. La valoración se hizo en un total de 10 consultas de seguimiento que nos permitieron identificar aspectos biopsicosociales relevantes.

2.1 Historia de la familia

Félix y María Guadalupe se conocieron en el pueblo de donde Félix es originario en 1988 cuando María llegó a trabajar como maestra de primaria, tuvieron algunos meses de cortejo donde salían a caminar, a bailar, a comer y algunas citas donde Félix le ayudaba en cosas de la escuela a María. Se casaron en 1990 y en junio de 1991 nació su primer hijo, Christoss. Posterior a esto el padre de María alentó a Félix a estudiar la normal superior al igual que María. En 1995 tuvieron a su segundo hijo, Alexis; en ese año Félix obtuvo su plaza de maestro, pero estuvo muy lejos de su casa y no podía ver a su familia por tiempos prolongados, así pasó algunos años hasta que consiguió cambiar de sede para un lugar más cercano.

Al estar más cerca podía ver a su familia todos los fines de semana y esto los propulsó a instalar una tienda y ferretería para tener un ingreso extra. Su negocio fue creciendo poco a poco y pensaron quedarse así siendo una familia de 2 hijos, pero María quería tener un hijo más, así que pasaron 6 años hasta que tuvieron a su tercer hijo, Jeremy, quien nació en 2002. Cuando María estaba en trabajo de parto, Félix no estuvo presente y esta situación lo llevó a renunciar a su trabajo de docente y darle más tiempo a su familia puesto que no dejaría sola a María con 3 hijos.

Así fue como criaron a 3 hijos, ellos sabían que la educación no sería la mejor en el pueblo por lo que mandaron a Christoss a estudiar la preparatoria y universidad a otra ciudad, para que tuviera una mejor preparación, y lo mismo pasó con Alexis y Jeremy, así fue como ellos siempre tuvieron la disposición de que sus hijos tuvieran la mejor educación.

En el año 2016 mandaron a Jeremy a estudiar fuera, un año antes de lo planeado por la inseguridad que había en la comunidad; al ser el hijo con el que tenían mayor comunicación o con el que estuvieron más apegados, sufrieron un poco su partida, pero lo visitaban cuando tenían oportunidad, por 2018 dejaron de apoyar económicamente a Christoss puesto que ya podía mantenerse solo con su pareja.

En el año 2024, en enero, murió la madre de Félix y el siguiente mes murió su padre, él se encargaba cierto tiempo de cuidarlos, así que le dolió mucho perderlos, fue en este momento cuando María se dio cuenta que Félix entró en depresión, no quería comer, se sentía cansado todo el día, no tenía ganas de salir o de realizar actividades que antes le parecían divertidas. Actualmente sus hijos Christoss y Alexis viven en el puerto de Veracruz y Jeremy en Puebla, por lo que no siempre pueden visitarlos y no pueden darse cuenta del estado anímico de sus padres.

2.2 Tipología familiar

De acuerdo con el Consenso Mexicano de Medicina Familiar (CMMF) podemos clasificarla como una familia nuclear simple, de núcleo integrado, rural por demografía, comerciante/profesional y se considera clase media por la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado (AMAI) con un resultado categoría C: clase media.

2.3 Ciclo vital familiar

La familia se encuentra en la fase de Familia Madura (Nido Vacío) según el modelo de ciclo vital de Duvall, puesto que ambos cónyuges son adultos, Christoss y Alexis residen en una ciudad y Jeremy en otra. Solo se dedican a apoyar económicamente a su hijo menor.

Funciones familiares: **Félix** socializa de manera adecuada, en el cuidado cumple parcialmente con los insumos necesarios para vivir. **María Guadalupe** socializa de manera adecuada y cumple correctamente con el cuidado debido a que brinda los insumos necesarios para la familia, **Christoss** y **Alexis** cumplen correctamente la función de socialización y de cuidado, aunque ya no viven con sus padres, los apoyan. **Jeremy** cumple con las funciones de hijo por lo que no brinda insumos, sino que brinda tiempo de calidad a los miembros de la familia, cuida de su salud haciendo ejercicio y teniendo una dieta saludable, cuida de su familia al agendar las citas médicas, muestra apoyo emocional y ayuda en los deberes de la casa.

2.4 Genograma estructural

	Hombre		Unión Libre
	Mujer		Vínculo Descendente
	Óbito		Vínculo Ascendente
	Defunción		Familia Nuclear

Figura 1. Simbología utilizada para el genograma estructural por el CMMF

Figura 2. Genograma estructural de la familia H. S.

Tabla 1. Identificación de los miembros de la familia

NOMBRE	EDAD	PARENTESCO	ESCOLARIDAD	OCUPACIÓN	ESTADO CIVIL	LUGAR ORIGEN	RELIGIÓN	ESTADO DE SALUD
Félix	62	Caso	Normal superior	Comerciante	Casado	Veracruz	Católica	Hipertensión arterial
María Guadalupe	58	Esposa	Normal superior	Maestra de primaria	Casada			Hipertensión arterial
Christoss	34	Hijo	Ingeniería mecatrónica	Comerciante	Soltero			Hipertensión arterial
Alexis	30	Hijo	Técnico radiólogo	Técnico radiólogo	Soltero			Aparentemente sano
Jeremy	23	Hijo	Estudiante	Estudiante	Soltero			Aparentemente sano

Genograma sociodinámico

El CMMF utiliza una simbología adecuada para describir el tipo de las relaciones dentro de la familia. La familia H.S. antes era más unida, sin embargo, cuando los hijos mayores salieron de casa no se preocuparon tanto por el estado anímico de su familia; en ese momento las relaciones se volvieron más distantes, Félix por su parte enfocó más su atención al cuidado de sus padres y al apoyar a su hijo menor.

Figura 2. Genograma sociodinámico de la familia H. S.

2.5 Dinámica familiar

Comunicación: La pareja no tuvo problemas de comunicación, ni deficiencia de afecto o cariño. La comunicación ha sido asertiva y de forma respetuosa, algunas veces hay peleas de por medio, pero la pareja habla para resolverlos. Ambos padres han brindado a sus hijos la educación necesaria desde pequeños tratando de mandarlos a escuelas privadas o cambiándolos a otra ciudad para recibir la mejor preparación. Cumplieron con necesidades básicas como vestimenta, alimentación, educación y salud, sin embargo, en el ámbito emocional y psicológico fueron bastante deficientes a lo largo de la vida de sus hijos pues crecieron sin poder hablar de sus emociones.

Roles y jerarquías: La relación padre-hijos era basada en autoridad y exigencia, por lo que la resolución de conflictos casi siempre era de manera violenta o conflictiva, lo que les impidió desde edad temprana saber cómo expresar sus emociones, necesidades o deseos. Hasta la fecha, en el núcleo familiar inmediato formado por los padres y el hijo menor continúa de la misma manera, incluso llegando a ignorarse los unos a otros por la imposibilidad de comunicarse adecuadamente. La madre de familia, a pesar de ser quien más aporta económicamente, no es considerada la autoridad de la casa. Es el padre quien toma las decisiones de la casa, normalmente sin tomar en cuenta las opiniones de su esposa o hijos, por lo que no existe un acuerdo mutuo entre la pareja para llevar a cabo una decisión.

Límites y Reglas: María Guadalupe siempre estableció las reglas y roles que se presentan en la casa, a pesar de la convivencia conflictiva que hay en el hogar, siempre inculcó responsabilidad, trabajo duro, disciplina y orden

a la familia, desde que eran jóvenes. Félix casi no estaba presente en casa, pero veía que estas reglas y valores se cumplieran en la medida de lo posible.

Religión: En cuanto al aspecto religioso, la familia profesa desde etapas tempranas la religión católica, haciéndola parte importante de sus vidas. Fue inculcado a padres e hijos desde pequeños y aunque no había una libertad de pensamiento para elegir una religión distinta, todos lo implementan en sus vidas de forma voluntaria. La familia tiene inculcado el trabajo duro para salir adelante, desde el aspecto escolar hasta el socioeconómico. Le dan gran importancia a la necesidad de una formación universitaria para la preparación individual como miembro funcional de la sociedad y garantizar el subsistir en el mundo.

3. RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS

Tabla 2. Resultados de los instrumentos

Nombre	Resultado	Interpretación	
Instrumentos aplicados a la familia			
APGAR Familiar [5]	Félix	14 puntos	Disfunción familiar leve
	María Guadalupe	15 puntos	Disfunción familiar leve
	Christoss	13 puntos	Disfunción familiar leve
	Alexis	10 puntos	Disfunción familiar moderada
	Jeremy	10 puntos	Disfunción familiar moderada
Reajuste psicosocial de Holmes y Rahe [3]	Félix	200 puntos	Crisis moderadas
	María Guadalupe	179 puntos	Crisis leves
	Christoss	165 puntos	Crisis leves
	Alexis	178 puntos	Crisis leves
	Jeremy	147 puntos	Crisis leves
Escalas aplicadas a Félix			
Escala de depresión geriátrica de Yesavage [6]	13 puntos	Probable presencia de depresión	
Índice de Katz [9]	0 puntos	Incapacidad leve / ausente	

4. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN PARA LA SALUD FAMILIAR

Los factores de riesgo que se encontraron en la familia H.S. los podemos dividir en **ambientales:** Contaminación ambiental porque no hay recolección de basura y la gente tiene que quemarla, así mismo hubo derrame de hidrocarburos en el río donde se toma agua para consumo de la comunidad. **Hereditario-genéticos:** Transmisión genética e Hipertensión arterial de abuelos a padres y de trombosis venosa profunda de María Hernández (abuela) a María Guadalupe (madre). **Orgánico-biológicos:** Christoss y Alexis tienen riesgo de enfermedad hepática por el consumo de alcohol.

Los factores de protección para la familia también son variados, empezando por que tienen una relación conyugal larga y estable, reconocimiento familiar temprano de los cambios de ánimo del paciente aun a la distancia, todos cuentan con una educación superior, hacen ejercicio al menos 30 minutos al día, no hay antecedentes de Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial está controlada, lo que nos indica que tienen un apego al tratamiento, hay una estabilidad económica capaz de cubrir las necesidades básicas y la atención para la salud, tienen buenos hábitos de lectura y comunicación vecinal, la dieta familiar es correcta en cuanto a consumir alimentos variados y de los distintos grupos.

5. PLAN DE MANEJO INTEGRAL

Para fortalecer el manejo integral del paciente, el médico familiar tomará en cuenta un manejo biopsicosocial por lo que citará a consulta al paciente Félix, primero para el control de la esfera biológica y mental tomando en cuenta la medición de presión arterial, control de peso, talla, cintura, toma de glicemia capilar, auscultación cardiaca y pulmonar, solicitud de laboratorios de control, para la prevención de otras enfermedades crónicas y para el tratamiento de la depresión.

Por otra parte, se envía a psicología para control de sus emociones; reactivación de la red de apoyo involucrando a sus hijos en el cuidado del afecto del padre al establecer un calendario de visitas o llamadas; consejería familiar para mejorar los canales de comunicación, enfocándose en la expresión asertiva de sus emociones y resolución de conflictos.

6. DISCUSIONES Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

A través del análisis integral de la familia H.S., se identificó una disfunción familiar de grado leve a moderado de acuerdo con la puntuación arrojada en el APGAR familiar; esto debido a que los miembros no cumplen de la forma adecuada las 5 funciones básicas que deberían como familiar. A pesar de brindar lo estrictamente necesario a nivel socioeconómico, no poseen una relación cercana, una red de apoyo o una comunicación efectiva para la resolución de problemas. Además de acuerdo con la escala de Holmes y Rahe se aprecian crisis de carácter leve en María Guadalupe, Christoss, Alexis y Jeremy y moderada en Félix en cada uno de los integrantes de la familia, por lo que se concluye que han estado sometidos a magnitudes de estrés durante un largo periodo de tiempo. La familia muestra buenas relaciones sociales con personas de su entorno externo, sin embargo, la relación entre ellos mismos se nota distante la mayoría del tiempo.

En cuanto a la evaluación individual, empezando con Félix ya diagnosticado con Hipertensión Arterial Sistémica controlada por lo que lleva un estilo de vida adecuado, aunque con una alimentación anormal en los últimos momentos debido al episodio depresivo que ha tomado por el fallecimiento de su padre. Acude a citas periódicas con el cardiólogo y se toma estudios de control para conocer sus niveles metabólicos.

María Guadalupe de igual forma presenta Hipertensión Arterial Sistema controlada, e Insuficiencia Venosa leve, ella trata de salir a caminar todos los días por la mañana por lo que cumple con el ejercicio diario, de igual forma trata de comer saludable. Asiste periódicamente a sus citas con el cardiólogo. Christoss presenta Hipertensión Arterial Sistémica de reciente diagnóstico, no acude a sus citas al médico, no lleva un estilo de vida saludable. Mientras Alexis y Jeremy no presentan enfermedades crónicas y tratan de llevar un estilo de vida saludable.

Con base en los diagnósticos realizados para todos los integrantes de la familia son buenos para la función y buenos para la vida mientras lleven de manera correcta.

7. CONCLUSIONES

En conclusión, el estudio de salud familiar constituye una herramienta fundamental en el primer nivel de atención, ya que permite una valoración integral del paciente y su familia desde el enfoque biopsicosocial. En este caso, su aplicación facilitó la identificación de factores de riesgo y de protección relacionados con la

depresión en el adulto mayor, así como su repercusión en el estado nutricional, funcional y en la dinámica familiar. El uso de instrumentos como el APGAR familiar, la escala de Holmes y Rahe y la escala de depresión geriátrica de Yesavage permitió orientar un abordaje integral y multidisciplinario, dirigido no solo al tratamiento del paciente, sino también a la prevención de futuras complicaciones y al fortalecimiento de la funcionalidad familiar.

REFERENCIAS

- [1] Ampudia, M. K. M (2020). Familia: enfoque y abordaje en la atención primaria. *Revista Médica Sinergia*, 5 (09), 1-13.
- [2] Consenso de Medicina Familiar. (2005). Conceptos básicos para el estudio de la familia. *Archivos en Medicina Familiar*, 7(Supl. 1), 15-19. <https://www.medigraphic.com/pdfs/medfam/amf-2005/amfs051c.pdf>
- [3] Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. (s.f.). *Escala de estrés de Holmes-Rahe*. Blog CETA, Universidad Nacional Autónoma de México. <https://blogceta.zaragoza.unam.mx/eftdhuralo/escala-de-estres-de-holmes-rahe/>
- [4] HUERTA G.J.L. ESTUDIO DE LA SALUD FAMILIAR PAC-MF 1 1997-1999 17-21
- [5] Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. (s.f.). *APGAR familiar* [Archivo PDF]. https://www.incmnsz.mx/investigacion/Apgar_familiar_f.pdf
- [6] Manuales MSD. (2024). *Escala de depresión geriátrica* [Calculadora clínica]. <https://www.msmanuals.com/es/professional/multimedia/clinical-calculator/escala-de-depresi%C3%B3n-geri%C3%A1trica>
- [7] Portillo-García, Z., Rivero-López, C. A., Palacios-Hernández, A., Tecuanhuel-Tlahuel, H., Figueroa-Chavira, A. R., López-Salas, S. D. J., & Hernández-Martínez, M. P. (2022). Consejo Mexicano de certificación en medicina familiar. *Revista mexicana de medicina familiar*, 9(1), 3-4
- [8] Rodríguez García, C. A. (2021). *El genograma en la consulta de medicina familiar* [Archivo PDF]. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. <http://medfam.facmed.unam.mx/wp-content/uploads/2021/09/Articulo-genogramas-CARG.pdf>
- [9] Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias. (2018, 22 de febrero). *Índice de Katz (Valoración actividades vida diaria)*. SAMIUC. <https://www.samiuc.es/indice-katz-valoracion-actividades-vida-diaria/>
- [10] Universidad Nacional Autónoma de México. (2023). *Interpretación de genograma* [Archivo PDF]. Facultad de Medicina, División de Estudios de Posgrado. https://medfam.fmposgrado.unam.mx/wp-content/uploads/2023/06/T7_Interpretacion-de-Genogramas.pdf

Correo de autor de correspondencia: jeremy_02@live.com.mx